

**ANALYSIS OF ENGINEERING STUDENTS' DIFFICULTY
IN SOLVING THE PROBLEM OF MATHEMATICAL
UNDERSTANDING ON CALCULUS COURSE**

**ANALISIS KESULITAN MAHASISWA TEKNIK DALAM MENYELESAIKAN
SOAL PEMAHAMAN MATEMATIS PADA MATA KULIAH KALKULUS**

Andri Suryana

Program Studi Pendidikan MIPA Universitas Indraprasta PGRI
Jl. Nangka No. 58C (TB. Simatupang) Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Rita Ningsih

Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI
Jl. Raya Tengah No. 80 Kel. Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

The purpose of this research is to analyze of engineering students' difficulty as a result of the implementation of innovative learning using SWSN (Student' Worksheet based on Student' ID Number) in solving the problem of mathematical understanding on Calculus course. This research analysed engineering students' difficulty based on overall, level of MPK (Mathematical Prior Knowledge), and majors. This research was a qualitative research. The subjects of this research included all students of non-regular class in engineering faculty (Civil Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, and Mechanical Engineering Department) of one of the private universities in East Jakarta and they was group of students joining Calculus-2 course. This research used various instruments. They were test of MPK, test of mathematical understanding ability, observation sheet, interview sheet, and researcher. The result of this research are: (1) All of engineering student who have obtained innovative learning using SWSN are still have difficulty in solving the problem of mathematical understanding on Calculus course, especially on 'functional understanding' indicator; (2) Engineering students who have obtained innovative learning using SWSN generally are still have difficulty in solving the problem of mathematical understanding on 'functional understanding' indicator in all level of MPK. The most of engineering students' difficulty are in sketching the curve and determining integral boundary. That difficulty is experienced by many engineering students with low MPK; and (3) Civil engineering students who have obtained innovative learning using SWSN have less difficulty in solving the problem of mathematical understandings on Calculus course than other engineering students (Electrical engineering, Informatics engineering, and Mechanical engineering). Factors that influence it are educational background, age, occupation, and interest in learning Calculus.

Keywords: Mathematical Understanding Ability, Calculus, SWSN (Student' Worksheet based on Student' ID Number)

(*) Corresponding Author:

Email: andrisuryana21@gmail.com Telp. 082218893377

PENDAHULUAN

Kalkulus merupakan salah satu mata kuliah wajib di Jurusan Teknik, baik Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, maupun Teknik Mesin yang memiliki karakteristik: (1) materi bersifat abstrak, (2) membutuhkan kemampuan dan disposisi matematis, serta (3) memerlukan pemahaman secara analitik dan geometrik. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pertidaksamaan; nilai mutlak dan fungsi; limit dan kontinuitas; diferensial; aplikasi diferensial; integral; aplikasi integral; bilangan kompleks; integral tak wajar; barisan dan deret tak hingga; diferensial parsial; persamaan diferensial; serta integral lipat (Suryana, 2009). Berdasarkan karakteristik tersebut, terlihat bahwa untuk mempelajari mata kuliah Kalkulus diperlukan beragam kemampuan matematis, salah satunya adalah kemampuan pemahaman matematis.

Kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu kemampuan yang dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan perhitungan matematika secara algoritmik (perhitungan rutin/pemahaman komputasional) serta mengaitkan antara satu konsep/prinsip dan konsep/prinsip lainnya (perhitungan non-rutin/pemahaman fungsional) (Pollatsek dalam Sumarmo, 2013). Namun, kemampuan tersebut ternyata masih belum optimal di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik terkait perhitungan non-rutin/pemahaman fungsional (Syahbana, 2013 dan Rosita, dkk., 2014). Akibatnya, mahasiswa teknik mengalami kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Kalkulus. Hal ini dikarenakan, mahasiswa tersebut cenderung terbiasa menggunakan perhitungan rutin/pemahaman komputasional dalam menyelesaikan masalah matematika.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dosen diharapkan mengimplementasikan pembelajaran inovatif berupa penggunaan bahan ajar yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran dan dapat mengkonstruksi konsep Kalkulus secara mandiri sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Kalkulus, terutama soal terkait kemampuan pemahaman matematis. Salah satu bentuk bahan ajar yang diduga dapat mengembangkan kemampuan pemahaman matematis adalah LKM (Lembar Kerja Mahasiswa) berbasis NPM (Nomor Pokok Mahasiswa).

LKM berbasis NPM merupakan bentuk LKM yang menyajikan soal-soal latihan berdasarkan NPM sehingga tiap mahasiswa memiliki soal latihan yang berbeda untuk dikerjakan. Soal yang disajikan dalam LKM didesain untuk mengembangkan kemampuan pemahaman matematis, baik soal yang memerlukan perhitungan rutin (pemahaman komputasional) maupun non-rutin (pemahaman fungsional). Penggunaan LKM berbasis NPM dalam pembelajaran Kalkulus memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa. Seperti yang diungkapkan oleh Isnarto, *et al.* (2014) bahwa penggunaan LKM dalam pembelajaran memiliki peran besar dalam memperkuat modal mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan matematisnya.

LKM yang didesain untuk meningkatkan kemampuan matematis dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep matematika. Hal ini dikarenakan, isi LKM disusun secara berjenjang mulai dari kasus sederhana, pengkonstruksian definisi, penerapan konsep yang telah dikonstruksi dalam bentuk kasus yang lebih kompleks, pemberian latihan untuk memperkuat konsep, sampai aplikasi konsep dalam kehidupan sehari-hari (Suryana, 2016). Lebih lanjut, Suryana (2016) mengungkapkan pula bahwa LKM dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mahasiswa ketika menyelesaikan soal matematika. Dengan kata lain, secara tidak langsung dengan adanya LKM, mahasiswa dapat mengetahui potensi dirinya ketika menyelesaikan soal matematika. Dalam menerapkan LKM tersebut, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan awal matematis (KAM) mahasiswa dan jurusan (Dewi, 2017). Hal ini penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika (Suryadi, 2012), serta diprediksi memiliki kontribusi

terhadap hasil penelitian, terutama terkait kesulitan mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada Mata Kuliah Kalkulus setelah diajar menggunakan bahan ajar berbentuk LKM berbasis NPM.

Untuk dapat mengetahui lebih jauh terkait kesulitan mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal terkait kemampuan pemahaman matematis pada Mata Kuliah Kalkulus, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Analisis Kesulitan Mahasiswa Teknik dalam Menyelesaikan Soal Pemahaman Matematis pada Mata Kuliah Kalkulus". Dalam penelitian ini, analisis kesulitan mahasiswa ditinjau secara keseluruhan serta berdasarkan level KAM (tinggi, sedang, dan rendah) dan jurusan (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin). Sementara itu, nilai KAM mahasiswa yang digunakan untuk pengkategorian menjadi 3 level (tinggi, sedang, dan rendah) diperoleh dari nilai tes KAM dari materi prasyarat. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Kemampuan Pemahaman Matematis (KPM) dari Pollatsek (Sumarmo, 2013) dengan indikator: (1) pemahaman komputasional dan (2) pemahaman fungsional.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah "Kesulitan apa yang dialami mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus ditinjau secara keseluruhan, level KAM, dan jurusan?". Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesulitan yang dialami mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus ditinjau secara keseluruhan, level KAM, dan jurusan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta wacana bagi para praktisi pendidikan matematika dalam upaya mengatasi kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Kalkulus, terutama yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman matematis. Penelitian seperti ini belum banyak dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya mengenai mahasiswa teknik, terutama terkait analisis berdasarkan level KAM (tinggi, sedang, dan rendah) dan jurusan (Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu PTS di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa non-reguler Jurusan Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Teknik Mesin yang mengambil Mata Kuliah Kalkulus 2 tahun akademik 2017/2018. Teknik samplingnya menggunakan *purposive sampling* sedangkan sumber datanya berasal dari mahasiswa sebagai subjek penelitian. Adapun jumlah mahasiswa teknik yang digunakan dalam penelitian ini beserta ukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Subjek Penelitian

Jurusan Teknik	Ukuran Subjek
Teknik Sipil	27
Teknik Elektro	20
Teknik Informatika	24
Teknik Mesin	33
Total	104

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes Kemampuan Awal Matematis (KAM), tes Kemampuan Pemahaman Matematis (KPM), lembar observasi, pedoman wawancara, dan peneliti. Sementara itu, perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini berupa LKM berbasis NPM dan SAP. Instrumen dan

perangkat pembelajaran yang digunakan sudah divalidasi sehingga siap untuk digunakan dalam penelitian. Adapun rubrik penilaian tes KPM yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rubrik Penilaian Tes KPM

Indikator	Respon terhadap Soal	Skor
(1)	(2)	(3)
Pemahaman Komputasional	Tidak ada jawaban atau jawaban tidak relevan	0
	Mengidentifikasi data/konsep/prinsip yang termuat dalam informasi yang diberikan	0-2
	Melaksanakan perhitungan terhadap proses matematika yang dilakukan dengan menyertakan konsep/prinsip/aturan yang digunakan pada tiap langkah pengerjaan	0-6
	Menetapkan solusi akhir disertai alasan	0-2
	Sub-total (satu butir tes)	0-10
Pemahaman Fungsional	Tidak ada jawaban atau jawaban tidak relevan	0
	Mengidentifikasi data/konsep/prinsip yang termuat dalam informasi yang diberikan	0-2
	Mengaitkan konsep/prinsip yang satu dengan yang lainnya serta menyatakannya dalam simbol matematika	0-3
	Melaksanakan perhitungan terhadap proses matematika yang dilakukan dengan menyertakan konsep/prinsip/aturan yang digunakan pada tiap langkah pengerjaan	0-3
	Menetapkan solusi akhir disertai alasan	0-2
Sub-total (satu butir tes)	0-10	

(Diadaptasi dari Sumarmo, 2013)

Untuk pengelompokan KAM dan pencapaian KPM mahasiswa, dapat dilihat berdasarkan skor Tes KAM dan Tes KPM (postes) dengan kategori seperti pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Kategori KAM dan Pencapaian KPM Mahasiswa

Skor Tes KAM/KPM (X)	Kategori
$X \geq 70\%$	Tinggi
$60\% \leq X < 70\%$	Sedang
$X < 60\%$	Rendah

(Diadaptasi dari Noer, 2010)

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode triangulasi (Sugiyono, 2011), sedangkan teknik analisis datanya menggunakan Model Miled dan Huberman. Aktivitas analisis data dalam model tersebut meliputi reduksi data, *display* data, dan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2011). Untuk uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas (melalui triangulasi), uji transferabilitas, uji depenabilitas, serta uji konfirmabilitas (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data KAM

Data KAM dianalisis sebelum penelitian yang bertujuan untuk mengelompokkan KAM mahasiswa ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Adapun hasilnya berdasarkan jurusan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Data KAM Berdasarkan Jurusan

No.	Jurusan	<i>n</i>	\bar{x}	<i>s</i>
1	Teknik Sipil	27	57,6	16,3
2	Teknik Elektro	20	56	17,2
3	Teknik Informatika	24	55,5	16,2
4	Teknik Mesin	33	57	16,5
Total		104	56,5	16,7

Keterangan: Skor Ideal KAM = 100

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rerata dan simpangan baku dari skor KAM pada ke-4 jurusan relatif sama. Temuan ini memperkuat alasan bahwa secara deskriptif, KAM mahasiswa teknik dari semua jurusan relatif sama. Hal tersebut merupakan syarat bahwa ke-4 jurusan dapat dibandingkan. Selanjutnya, mahasiswa teknik tiap jurusan dikelompokkan berdasarkan skor KAM ke dalam 3 level, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Adapun teknik pengelompokannya menggunakan aturan Noer (2010) yang dimodifikasi. Berikut ini diberikan hasil pengelompokan KAM mahasiswa pada masing-masing jurusan.

Tabel 5. Subjek Penelitian berdasarkan KAM dan Jurusan

Level KAM	Jurusan				Total
	T. Sipil	T. Elektro	T. Informatika	T. Mesin	
Tinggi	7	4	3	8	22
Sedang	3	4	6	6	19
Rendah	17	12	15	19	63
Total	27	20	24	33	104

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa KAM mahasiswa dari tiap jurusan didominasi oleh KAM rendah.

Data KPM

Data KPM yang dianalisis berasal dari data postes. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian KPM mahasiswa yang telah memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM. Adapun datanya diberikan pada Tabel 6. Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa pencapaian KPM mahasiswa teknik pada Mata Kuliah Kalkulus secara keseluruhan ternyata masih belum optimal meskipun kualitas pencapaiannya berkategorikan sedang (65,30%). Hal ini terlihat pada indikator ‘pemahaman fungsional’ yang menunjukkan bahwa kualitas pencapaiannya justru berkategorikan rendah (55,90%) meskipun untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ menunjukkan pencapaian yang tinggi (71,57%). Berdasarkan Tabel 6 juga diperoleh informasi bahwa skor pencapaian KPM mahasiswa teknik pada Mata Kuliah Kalkulus untuk indikator ‘pemahaman

komputasional” pada semua level KAM ternyata lebih tinggi daripada indikator ‘pemahaman fungsional’. Hal ini berarti bahwa mahasiswa teknik untuk semua level KAM masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’.

Tabel 6. Data Pencapaian KPM

Indikator KPM	KAM	Stat.	Jurusan				Total
			Teknik Sipil	Teknik Elektro	Teknik Informatika	Teknik Mesin	
Pemahaman Komputasional (Skor Ideal = 30)	Tinggi	\bar{x}	24,43	23,50	21,67	22,13	22,93
		%	81,43	78,33	72,22	73,75	76,43
	Sedang	\bar{x}	22	21,25	21,50	23	21,94
		%	73,33	70,83	71,67	76,67	73,13
	Rendah	\bar{x}	21,82	21,25	19,40	20,68	20,79
		%	72,75	70,83	64,67	68,95	69,30
	Total	\bar{x}	22,52	21,70	20,21	21,45	21,47
		%	75,06	72,33	67,36	71,52	71,57
Pemahaman Fungsional (Skor Ideal = 20)	Tinggi	\bar{x}	14,14	12,25	13	12	12,85
		%	70,71	61,25	65	60	64,24
	Sedang	\bar{x}	11	11	10,67	11,83	11,13
		%	55	55	53,33	59,17	55,63
	Rendah	\bar{x}	10,76	9,42	11,80	10,47	10,61
		%	53,82	47,08	59	52,37	53,07
	Total	\bar{x}	11,67	10,30	11,67	11,09	11,18
		%	58,33	51,50	58,33	55,45	55,90
Total (Skor Ideal = 50)	Tinggi	\bar{x}	38,57	35,75	34,67	34,13	35,78
		%	77,14	71,50	69,33	68,25	71,56
	Sedang	\bar{x}	33	32,25	32,17	34,83	33,06
		%	66	64,50	64,33	69,67	66,13
	Rendah	\bar{x}	32,59	30,67	31,20	31,16	31,41
		%	65,18	61,33	62,40	62,32	62,81
	Total	\bar{x}	34,19	32	31,88	32,55	32,66
		%	68,37	64	63,75	65,09	65,30

Untuk indikator ‘pemahaman komputasional’, kualitas pencapaian KPM mahasiswa teknik pada mata kuliah Kalkulus dengan KAM tinggi dan sedang berkategori tinggi (76, 43% dan 73,13%) sedangkan untuk KAM rendah ternyata berkategori sedang (69,30%). Sementara itu untuk indikator ‘pemahaman fungsional’, kualitas pencapaian KPM mahasiswa teknik pada mata kuliah Kalkulus dengan KAM tinggi berkategori sedang (64, 24%) sedangkan untuk KAM sedang dan rendah justru berkategori rendah (55,63% dan 53,07%). Tabel 6 juga memberikan informasi lain, yaitu skor pencapaian KPM pada Mata Kuliah Kalkulus untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ pada masing-masing jurusan ternyata lebih tinggi daripada indikator ‘pemahaman fungsional’. Hal ini berarti bahwa mahasiswa teknik untuk semua jurusan masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’.

Untuk indikator ‘pemahaman komputasional’, kualitas pencapaian KPM mahasiswa teknik sipil, teknik elektro, dan teknik mesin pada mata kuliah Kalkulus berkategori tinggi (75,06%; 72,33%; dan 71,52%) sedangkan untuk mahasiswa teknik

informatika ternyata berkategori sedang (67,36%). Sementara itu untuk indikator 'pemahaman fungsional', kualitas pencapaian KPM mahasiswa semua jurusan teknik (teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada mata kuliah Kalkulus justru berkategori rendah (58,33%; 51,50%; 58,33%; dan 55,45%). Data tersebut memberikan informasi bahwa KPM mahasiswa teknik sipil secara keseluruhan cenderung lebih unggul daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada kedua indikatornya.

Jika ditinjau dari jurusan dan KAM, maka Tabel 6 memberikan informasi pula bahwa KPM mahasiswa teknik sipil berdasarkan level KAM ternyata cenderung lebih unggul daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Hal ini dapat dilihat dari kedua indikator KPM. Untuk indikator 'pemahaman komputasional', kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM tinggi dan sedang untuk semua jurusan teknik (teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada mata kuliah Kalkulus berkategori tinggi (81,43% dan 73,33%; 78,33% dan 70,83%; 72,22% dan 71,67%; serta 73,75% dan 76,67%). Lain halnya dengan kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM rendah untuk jurusan teknik sipil dan teknik elektro pada mata kuliah Kalkulus berkategori tinggi (72,75% dan 70,83%) sedangkan kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM rendah untuk jurusan teknik informatika dan teknik mesin pada mata kuliah Kalkulus justru berkategori sedang (64,67% dan 68,95%).

Sementara itu untuk indikator 'pemahaman fungsional', kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM tinggi untuk jurusan teknik sipil pada mata kuliah Kalkulus berkategori tinggi (70,71%) sedangkan kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM tinggi untuk jurusan teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin pada mata kuliah Kalkulus berkategori sedang (61,25%; 65%; dan 60%). Lain halnya dengan kualitas pencapaian KPM mahasiswa dengan KAM sedang dan rendah untuk semua jurusan teknik (teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada mata kuliah Kalkulus berkategori rendah (55% dan 53,82%; 55% dan 47,08%; 53,33% dan 59%; serta 59,17% dan 52,37%).

Pembahasan

Kesulitan yang dialami mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus secara Keseluruhan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh temuan bahwa pencapaian kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik pada Mata Kuliah Kalkulus secara keseluruhan yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKS berbasis NPM ternyata masih belum optimal, terutama pada indikator 'pemahaman fungsional'. Dengan kata lain, indikator 'pemahaman fungsional' ternyata belum dapat dikembangkan secara optimal pada mahasiswa teknik yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKS berbasis NPM secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan, mahasiswa terbiasa diajar menggunakan pembelajaran konvensional di mata kuliah sebelumnya yang didominasi oleh intervensi dosen (Suryana, 2016). Hal ini berakibat, mahasiswa tidak mampu menyelesaikan soal yang membutuhkan analisis yang lebih tinggi dan bentuk soal yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dosen sebelumnya karena mereka terbiasa mengerjakan soal yang serupa dengan contoh dan bersifat prosedural. Hal inilah yang membuat pembelajaran menggunakan LKS berbasis NPM kurang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kemampuan pemahaman matematis mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus, khususnya untuk indikator 'pemahaman fungsional'. Temuan ini pun diperkuat oleh hasil observasi

selama pembelajaran dan hasil wawancara dengan sebagian mahasiswa yang menunjukkan hasil serupa dengan hasil analisis berdasarkan dokumen.

Meskipun demikian, pembelajaran menggunakan LKS berbasis NPM ternyata mampu mengembangkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik pada indikator ‘pemahaman komputasional’. Berdasarkan temuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa teknik secara keseluruhan masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus, terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Syahbana (2013) dan Rosita, dkk. (2014) bahwa kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik masih belum optimal untuk pemahaman fungsional.

Kesulitan yang dialami mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus berdasarkan level KAM

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh temuan bahwa skor pencapaian kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik pada Mata Kuliah Kalkulus untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ pada semua level KAM ternyata lebih tinggi daripada indikator ‘pemahaman fungsional’. Dengan kata lain, mahasiswa teknik untuk semua level KAM masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus, terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’.

Untuk memperkuat hasil analisis deskriptif tersebut, maka perlu dianalisis jawaban mahasiswa ditinjau dari indikator kemampuan pemahaman matematis, baik pemahaman komputasional maupun pemahaman fungsional. Agar diperoleh hasil analisis lebih mendalam terkait kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis masing-masing indikator, maka analisis pada jawaban mahasiswa dilakukan berdasarkan level KAM. Adapun soal kemampuan pemahaman matematis yang mengungkap ‘pemahaman komputasional’ ada pada Nomor 1, 2, dan 3. Sebagai contoh, berikut ini diberikan salah satu soal (Soal Nomor 1) yang mewakili indikator ‘pemahaman komputasional’.

Carilah solusi dari persamaan diferensial variabel terpisah berikut ini.

$$y' = \frac{6x^2 \cos(2x^3 + 5)}{\sqrt{y^3} \sqrt{y} + e^{2y}}$$

Soal di atas bertujuan untuk mengungkap kemampuan mahasiswa terkait ‘pemahaman komputasional’ pada topik persamaan diferensial bentuk variabel terpisah. Untuk menjawab soal di atas, mahasiswa perlu menguasai konsep teknik pengintegralan. Berikut ini disajikan hasil analisis jawaban mahasiswa teknik secara umum yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ (Soal Nomor 1) berdasarkan level KAM.

Untuk mahasiswa teknik dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada indikator tersebut, hanya faktor ketidaktelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM tinggi, bahwa mereka mengakui dapat mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ dengan lancar. Namun, mereka juga mengakui bahwa kadangkala mereka ceroboh dalam hal teknis atau perhitungan hasil akhir. Hal ini terlihat dari hasil observasi pada saat mereka mengerjakan soal di kelas. Secara umum, mereka terlihat serius, fokus, dan tidak banyak bertanya-tanya ke teman dalam mengerjakan soal terkait indikator

‘pemahaman komputasional’, serta tidak mengalami kesulitan yang berarti. Namun, kadangkala mereka cenderung ceroboh dalam menyelesaikan soal tersebut, terutama bagian akhir penyelesaian.

Sementara itu, untuk mahasiswa teknik dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada indikator tersebut ketika menyelesaikan dan menyederhanakan jawaban setelah menggunakan teknik pengintegralan yang tepat, serta faktor ketidaktepatan yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM sedang, bahwa mereka mengakui cukup mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator ‘pemahaman komputasional’, terutama menyelesaikan dan menyederhanakan jawaban setelah menerapkan teknik pengintegralan bentuk integral substitusi. Hal ini didukung pula oleh hasil observasi pada saat mereka mengerjakan soal di kelas. Secara umum, mereka kesulitan dalam menerapkan teknik pengintegralan yang digunakan dan kadangkala cenderung ceroboh dalam menyederhanakan hasil akhir.

Lain halnya dengan mahasiswa teknik untuk KAM rendah yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada indikator tersebut ketika memilih teknik pengintegralan yang sesuai dengan soal, serta faktor ketidaktepatan yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM rendah, bahwa mereka mengakui mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator ‘pemahaman komputasional’, terutama dalam memilih bentuk teknik pengintegralan yang sesuai, yaitu apakah harus menerapkan integral substitusi, integral parsial atau integral fungsi rasional dengan fraksi parsial. Hal ini didukung pula oleh hasil observasi pada saat mereka kesulitan dalam memilih teknik pengintegralan yang cocok dengan soal dan kadangkala cenderung ceroboh dalam menyederhanakan hasil akhir.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa mahasiswa teknik secara umum tidak terlalu banyak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis terkait indikator ‘pemahaman komputasional’. Namun kesulitan yang masih dialami oleh beberapa mahasiswa teknik terletak pada pemilihan teknik pengintegralan dan menyederhanakan hasil yang masih kurang teliti. Kesulitan tersebut cenderung masih dialami oleh mahasiswa teknik dengan KAM rendah.

Selain menganalisis hasil jawaban mahasiswa teknik pada indikator ‘pemahaman komputasional’ yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dianalisis pula hasil jawaban mahasiswa teknik pada indikator ‘pemahaman fungsional’. Adapun soal kemampuan pemahaman matematis yang mengungkap ‘pemahaman fungsional’ ada pada Nomor 4 dan 5. Sebagai contoh, berikut ini diberikan salah satu soal (Soal Nomor 4) yang mewakili indikator ‘pemahaman fungsional’.

Carilah luas daerah dari bidang $D = f(x, y) = x^2 + y^2$ yang dibatasi oleh bidang $y = x^2$, $x = 2$, dan $y = 1$.

Soal di atas bertujuan untuk mengungkap kemampuan mahasiswa terkait ‘pemahaman fungsional’ pada topik integral lipat dua. Untuk menjawab soal di atas, mahasiswa perlu menguasai berbagai konsep, seperti konsep menggambar kurva dari soal cerita yang diberikan; penentuan batas integral lipat dua yang berbentuk kurva, baik dalam bentuk fungsi x maupun bentuk fungsi y ; serta penyelesaian integral lipat dua bentuk fungsi aljabar. Berikut ini disajikan hasil analisis jawaban mahasiswa teknik

secara umum yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis untuk indikator 'pemahaman fungsional' (Soal Nomor 4) berdasarkan level KAM.

Untuk mahasiswa teknik dengan KAM tinggi yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada indikator tersebut, hanya faktor ketidakteelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru seperti halnya terjadi pada indikator 'pemahaman komputasional'. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM tinggi, bahwa mereka mengakui dapat mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator 'pemahaman fungsional' dengan lancar meskipun kadangkala melakukan hal ceroboh dalam perhitungan hasil akhir. Hal ini terlihat dari hasil observasi pada saat mereka mengerjakan soal di kelas. Secara umum, mereka terlihat tenang, cukup antusias, dan merasa tertantang dalam mengerjakan soal terkait indikator 'pemahaman fungsional', serta tidak mengalami kesulitan yang berarti. Namun, kadangkala mereka cenderung ceroboh dalam menyelesaikan soal tersebut, terutama bagian akhir penyelesaian.

Sementara itu, untuk mahasiswa teknik dengan KAM sedang yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya masih mengalami kesulitan dalam menentukan batas pengintegralan yang tepat, serta faktor ketidakteelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM sedang, bahwa mereka mengakui cukup mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator 'pemahaman fungsional', terutama dalam menentukan batas pengintegralan. Hal ini didukung pula oleh hasil observasi pada saat mereka mengerjakan soal di kelas. Secara umum, mereka kesulitan dalam menetapkan batas pengintegralan dari kurva yang telah digambarnya, baik dalam bentuk fungsi x maupun fungsi y , serta kadangkala cenderung ceroboh dalam menyederhanakan hasil akhir.

Lain halnya dengan mahasiswa teknik untuk KAM rendah yang memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM, umumnya masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada indikator tersebut ketika mensketsa kurva dari soal yang diberikan, penentuan batas integral, serta faktor ketidakteelitian yang membuat penyelesaian menjadi keliru. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara pada perwakilan mahasiswa teknik dengan KAM rendah, bahwa mereka mengakui mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pemahaman matematis untuk indikator 'pemahaman komputasional' secara keseluruhan, baik dalam mensketsa kurva, penentuan batas integral, maupun menerapkan integral lipat dua. Hal ini didukung pula oleh hasil observasi pada saat mereka kurang antusias mengerjakan soal yang membutuhkan analisis yang lebih tinggi dan bentuk soal yang berbeda dengan contoh, serta kadangkala cenderung ceroboh dalam menyederhanakan hasil akhir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa teknik secara umum masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis terkait indikator 'pemahaman fungsional' hampir semua level KAM. Namun kesulitan yang banyak dialami oleh beberapa mahasiswa teknik terletak pada sketsa kurva dan penentuan batas integral. Kesulitan tersebut cenderung banyak dialami oleh mahasiswa teknik dengan KAM rendah. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Zetriuslita, dkk. (2016) bahwa mahasiswa dengan KAM rendah masih mengalami kesalahan dalam menggambar kurva dan menentukan batas integral.

Kesulitan yang dialami mahasiswa teknik dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus berdasarkan Jurusan

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh temuan bahwa skor pencapaian kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik pada Mata Kuliah Kalkulus untuk indikator ‘pemahaman komputasional’ pada masing-masing jurusan ternyata lebih tinggi daripada indikator ‘pemahaman fungsional’. Dengan kata lain, mahasiswa teknik untuk semua jurusan masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’. Selain itu, diperoleh temuan juga bahwa skor kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik sipil pada mata kuliah Kalkulus, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level KAM, ternyata cenderung lebih unggul daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada kedua indikatornya. Dengan kata lain, mahasiswa teknik sipil mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) di kedua indikatornya. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan mahasiswa dari masing-masing jurusan teknik dan level KAM serta hasil observasi di kelas, diperoleh temuan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik sipil pada mata kuliah Kalkulus lebih unggul daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) pada kedua indikatornya adalah latar belakang pendidikan, usia, kesibukan bekerja, dan minat belajar Kalkulus.

Mahasiswa teknik sipil didominasi oleh lulusan SMA program IPA daripada jurusan lain (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) yang notabene lulusan SMK yang kemampuan matematikanya kurang kuat. Hal ini terlihat pada saat mengerjakan soal di kelas, mahasiswa teknik sipil mengakui bahwa mereka pernah mendapatkan materi yang diajarkan dosen di tingkat sekolah, sehingga mereka tidak terlalu mengalami kesulitan ketika mempelajari mata kuliah Kalkulus daripada jurusan teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Selain itu, mahasiswa teknik sipil cenderung memiliki usia lebih muda dan didominasi oleh ‘*fresh graduate*’ dari SMA meskipun berada di kelas non-reguler, sedangkan untuk jurusan teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin) cenderung memiliki usia lebih tua dan kebanyakan dari mereka sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik dalam mempelajari mata kuliah Kalkulus.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik dalam mempelajari mata kuliah Kalkulus adalah kesibukan bekerja. Mahasiswa teknik di kelas non-reguler hampir semua mahasiswanya sudah bekerja. Adapun penentu keberhasilan mereka dalam belajar Kalkulus adalah mampu tidaknya mereka dalam membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh temuan bahwa mahasiswa teknik sipil cenderung dapat membagi waktu antara bekerja dan kuliah daripada jurusan teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Hal ini membuat mahasiswa teknik sipil lebih fokus dalam kuliah dan tidak pernah membolos. Hal ini membuat mahasiswa teknik sipil lebih memahami konsep Kalkulus karena cenderung mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir pertemuan.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor yang sangat penting dalam memahami konsep Kalkulus adalah minat belajar. Mahasiswa teknik sipil terlihat antusias dalam mengikuti perkuliahan Kalkulus daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Bahkan, berdasarkan hasil

wawancara, mahasiswa teknik sipil membentuk kelompok belajar Kalkulus atas inisiatif dari ketua kelasnya. Mereka saling berdiskusi dalam menyelesaikan tugas Kalkulus yang diberikan dosen. Hal ini tidak ditemukan pada jurusan teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Akibatnya, kemampuan pemahaman matematis mahasiswa teknik sipil lebih unggul daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Dengan kata lain, mahasiswa teknik sipil mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin).

Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa teknik sipil mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikan, usia, kesibukan bekerja, dan minat belajar Kalkulus. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa latar belakang pendidikan, usia, kesibukan bekerja, dan minat belajar mempengaruhi tingkat pemahaman konsep mahasiswa (Handayani & Anwar, 2014; Rizally, 2014; Palgunadi & Rohayati, 2014; dan Agustina & Yanti, 2015).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Mahasiswa teknik secara keseluruhan yang telah memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus, terutama pada indikator ‘pemahaman fungsional’.
2. Mahasiswa teknik yang telah memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM secara umum masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis terkait indikator ‘pemahaman fungsional’ hampir semua level KAM (Kemampuan Awal Matematis). Namun, kesulitan yang banyak dialami oleh beberapa mahasiswa teknik terletak pada sketsa kurva dan penentuan batas integral. Kesulitan tersebut cenderung banyak dialami oleh mahasiswa teknik dengan KAM rendah.
3. Mahasiswa teknik sipil yang telah memperoleh pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM mengalami kesulitan yang lebih rendah dalam menyelesaikan soal pemahaman matematis pada mata kuliah Kalkulus daripada mahasiswa teknik lainnya (teknik elektro, teknik informatika, dan teknik mesin). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang pendidikan, usia, kesibukan bekerja, dan minat belajar Kalkulus.

Berdasarkan simpulan di atas, dosen pengampu mata kuliah Kalkulus disarankan untuk: (1) mengimplementasikan pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM untuk mengembangkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa pada jurusan teknik tiap level KAM, khususnya indikator ‘pemahaman komputasional’; (2) mengecek KAM mahasiswanya agar dapat memberikan *treatment* pembelajaran yang sesuai; serta (3) mengkaji kembali terkait implementasi pembelajaran menggunakan LKM berbasis NPM agar dapat mengembangkan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa pada jurusan teknik tiap level KAM untuk indikator ‘pemahaman fungsional’ agar ditindaklanjuti dalam penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina & D.B. Yanti. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa jurusan akuntansi STIE mikroskil medan. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1): 11-20.
- Dewi, N.R. (2017). *Peningkatan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dan self efficacy mahasiswa melalui brain-based learning berbantuan web*. Unpublished Dissertation. Bandung: UPI.
- Handayani, N.Y.T. & S. Anwar. (2014). *Perbedaan motivasi belajar dalam tingkat pemahaman akuntansi antara mahasiswa bekerja dan mahasiswa tidak bekerja di universitas pembangunan nasional "veteran" jawa timur*. Published Paper. Surabaya: UPN Veteran.
- Isnarto, *et al.* (2014). Student's proof ability: Exploratory studies of abstract algebra course. *International Journal of Education dan Research*, 2 (6): 215-228.
- Noer, S.H. (2010). *Peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif (K2R) matematis siswa SMP melalui pembelajaran berbasis masalah*. Unpublished Dissertation. Bandung: UPI.
- Palgunadi, A.P. & S. Rohayati. (2014). Pengaruh hasil belajar matematika, ekonomi, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 2(2): 1-7.
- Rizally, M.A. (2014). Korelasi antara usia kronologis awal masuk sekolah terhadap prestasi belajar. *E-JUEKhu (Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus)*, 3(3): 140-148.
- Rosita, C.D., dkk. (2014). Analisis kemampuan pemahaman matematis mahasiswa pada mata kuliah aljabar linear 1. *Euclid*, 1(2): 60-69.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarmo, U. (2013). Pembelajaran matematika. In Suryadi, D., Turmudi, and Nurlaelah, E. (Editor). *Kumpulan makalah: Berpikir dan disposisi matematik serta pembelajarannya*. Vol 1, 122-146. Bandung: FPMIPA-UPI Press.
- Suryadi, D. (2012). *Membangun budaya baru dalam berpikir matematika*. Bandung: Rizqi Press.
- Suryana, A. (2009). *Pengaruh bentuk umpan balik dan gaya kognitif terhadap minat pada mata kuliah kalkulus III*. Unpublished Thesis. Jakarta: UNINDRA.
- Suryana, A. (2016). *Meningkatkan advanced mathematical thinking dan self-renewal capacity mahasiswa melalui pembelajaran model PACE*. Unpublished Dissertation. Bandung: UPI.
- Syahbana, A. (2013). Peningkatan kemampuan pemahaman matematis mahasiswa melalui penerapan strategi metakognitif. *Edumatica*, 3 (2): 1-12.
- Zetriuslita, dkk. (2016). Analisis kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dalam menyelesaikan soal uraian kalkulus integral berdasarkan level kemampuan mahasiswa. *Infinity*, 5(1): 56-65.